

LIBRO DE ACTAS

XVI REUNION NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA

EDITORES: G. DESIR, E. NADAL, D. REGÜES

APRENDIENDO DEL PASADO
PROYECTANDO HACIA
EL FUTURO

6-8 DE SEPTIEMBRE 2023
ZARAGOZA

Diseño portada: L. Panillo y G. Desir

Los trabajos contenidos en el presente volumen deben citarse de la siguiente manera:

A. González Díez, J. A. Barreda Argüeso, P. y Valenzuela, P. Cruz (2023). Estudio de la influencia del evento extremo de precipitación de 2019 en el desencadenamiento de argayos y la meteorización de laderas de Cantabria En: G. Desir, E. Nadal y D. Regües (Eds.). Libro actas de la XVI Reunión Nacional de Geomorfología, SEG, pp. 32-33.

Los editores, la sociedad Española de Geomorfología y la organización de la XVI Reunión Nacional no se hacen responsables de las opiniones o contenidos de cada una de las ponencias que componen el presente volumen, siendo exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.

ISBN. 978-84-09-54034-1

APRENDIENDO DEL PASADO PROYECTANDO AL FUTURO

Editores:

G. Desir Valén
E. Nadal Romero
D. Regües Muñoz

ACTAS DE LA XVI REUNIÓN NACIONAL GEOMORFOLOGÍA
Zaragoza, 6-8 septiembre de 2023

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta: Gloria Desir Valén

Secretaria: Estela Nadal Romero

Tesorero: David Regües Muñoz

Vocales: José María García Ruiz, Francisco Gutiérrez Santolalla, Jesús Guerrero Iturbe, Alfredo Ollero Ojeda, Jorge Sevil Aguares, José Carlos González Hidalgo, Juan Ignacio López-Moreno, Blas Valero Garcés, Makki Khornachi, Esteban Alonso González, Laura Quijano, Leticia Palazón, Carmelo Juez Jiménez.

Colaboradores:

Guillermo Pérez, Melani Cortijos, Sara Carreras

ORGANISMOS ORGANIZADORES

Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza

Instituto Pirenaico de Ecología – IPE- del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Instituto Universitarios De Ciencias Ambientales –IUCA-

Departamento de Geografía y Ordenación de Territorio de la Universidad de Zaragoza

PATROCINIO CIENTÍFICO E INSTITUCIONAL

Rectorado Universidad de Zaragoza

Estación Experimental Aula Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Instituto Universitarios De Ciencias Ambientales –IUCA-

Contenido

PRESENTACIÓN.....	1
CONFERENCIAS.....	3
“El cambio global y sus consecuencias ambientales en las áreas de montaña” J.M. García Ruiz.....	5
“La gran aceleración geomorfológica” A. Cendrero Úceda.....	11
SESIÓN RIESGOS.	21
Relación entre eventos torrenciales y desprendimientos de rocas en los Pirineos: el caso del valle de Pineta, 2022. I. Marsal Twose, J.A. Ballesteros-Canovas, T. Grodek, J.C. Robredo Sánchez, J.I. López-Moreno, M. Bartolomé, G. Benito.....	22
Cálculo de los umbrales de precipitación y sismicidad como factores desencadenantes de movimientos en masa en la región de Bucaramanga, Colombia. Valencia Ortiz y Martínez Graña.....	24
Los movimientos de ladera desencadenados por el temporal Gloria. Actualización del inventario. J. Pinyol, M. González, R. Carles, M.J. Micheo.....	26
Diseño de soluciones basadas en la naturaleza para la protección de desprendimientos de rocas y deslizamientos en el Pirineo. J.A. Ballesteros-Cánovas; P. Gómez García; S. Fabregás, E. Fernandez, F. Arriaga; J.L. García Rodríguez; J.C. Robredo Sánchez.....	28
The role of land use and land cover on landslide susceptibility assessment. R. Melo, J.L. Zêzere, S.C. Oliveira, R.A.C. Garcia.....	30
Estudio de la influencia del evento extremo de precipitación de 2019 en el desencadenamiento de argayos y la meteorización de laderas de Cantabria. A. González Díez, J. A. Barreda Argüeso, P. Valenzuela, P. Cruz.	32
Regional Slope Instability Study Based on The Rainfall-triggered Landslide Event of November 1983 in the Lisbon Region. A.R. Morais, S.C. Oliveira, S. Pereira, J.L. Zêzere.....	34
Assessment of landslide and fluvio-mass-movement susceptibility on the island of Porto Santo (Madeira, Portugal). S.C. Oliveira, R. Melo, R. Couchinho, A. Figueiredo, E. Reis.....	36
¿Qué nos cuentan las técnicas remotas sobre el deslizamiento del Faro de Tazonés (Asturias, N España)? M.J. Domínguez-Cuesta, L. Rodríguez-Rodríguez, J. Cuervas-Mons, P. Valenzuela, D. Ballesteros, J. Carrillo, C. López-Fernández, L. Pando, P. González-Pumariega, J. Olona, M. Jiménez-Sánchez.....	38
Mitigación del retroceso costero por movimientos en masa: ¿una paradoja? C. López-Fernández, M.J. Domínguez-Cuesta, P. González-Pumariega, D. Ballesteros, J. Cuervas-Mons, P. Valenzuela, L. Rodríguez-Rodríguez, M. Jiménez-Sánchez.	40
¿Qué fue primero, las cuevas o los deslizamientos? Interacción entre procesos gravitacionales y kársticos en la costa de Granada, España. D. Ballesteros, J.P. Galve, D. Torre, C. Pérez-Megías, C. Reyes-Carmona, M. Moreno-Sánchez, P.S. Jerez-Longres, J.M. Azañón.	42
Oportunidades tras el desastre: geoeducación y geoturismo al servicio del corrimiento de tierra ocurrido en el año 2023 sobre la aldea de Pincelo. H. García.....	44

Cartografía multitemporal de dolinas y variabilidad de la peligrosidad asociada en la costa oeste del Mar Muerto. J. Sevil, F. Gutiérrez.	46
Levantamiento en el diapiro de sal de Cardona (NE de España). Registro morfo-estratigráfico holoceno y tasas de deformación. G. Pérez-Villar, F. Gutiérrez, M. Zarroca, C. Roqué, A. Menció.	48
Detección y análisis de subsidencia urbana en el Área Metropolitana de Lisboa (Portugal) a partir de técnicas A-DInSAR. J. Cuervas-Mons, M.J. Domínguez-Cuesta, J.L. Zêzere, A. Barra, C. Reyes-Carmona, O. Monserrat, S. Cruz Oliveira, R. Melo.	50
Análisis geomorfológico del polje de Degurixa (Gipuzkoa, País Vasco). I. Martín-Martín, F. Sarrionandia, A.Tarriño, P. G. Silva.	52
Estudio y control del entorno de una mota del río Ebro en la zona de Alcalá de Ebro (Zaragoza), relacionado con los trabajos de consolidación de una zona afectada por dolinas. A. Gracia, F. J. Torrijo, J. Garzón-Roca, M. Pérez, J. Rico.	54
Estudio geológico-geotécnico de un colapso de origen kárstico en una parcela de la urbanización San Antonio en Gallur (Zaragoza). Asistencia técnica a las obras de colmatación de la sima. A. Gracia, F. J. Torrijo, M. Pérez, J. Rico.	56
Evidencias paleohidrológicas multi-proxy de la avenida súbita e inundación de 2018 en el monasterio de Santa María de Huerta (Soria) y su entorno. J. Garrote, D. Vázquez Tarrío, M.T. Gil-Muñoz, J. Martínez-Martínez, M. Gómez-Heras, A. Díez-Herrero.	58
Análisis preliminar tipológico, temporal y espacial de los registros publicados sobre paleoinundaciones en España. K.P. Sandoval, A. Díez Herrero, J. López Vinielles, R.M. Mateos, G. Benito, J.A. Ballesteros-Cánovas, S. Cervel, R. Hernández Manchado.	60
Predicción de caudales en barrancos usando “Machine Learning” como herramienta de seguridad para la toma de decisiones en la práctica del barranquismo en el Pirineo. P. Gómez García, J.C. Robredo Sánchez, I. Mena, M. Gallardo, S. Fábregas, J. A. Ballesteros Cánovas.	62
Sea level rise hazard scenarios in the Portugal mainland. J. Trindade, J.L. Zêzere, E. Reis, J. Rocha, P. Pinto Santos, R.A.C. Garcia, S.C. Oliveira, S. Pereira, A. Silva, S. Pinheiro.	64
15 años de cartografía geomorfológica aplicada a la gestión de territorio. M. González, J. Pinyol, R. Carles, M.J. Micheo.	66
Análisis de la fiabilidad de la tradición centenaria de la Reducción del Riesgo de Desastres Basada en Ecosistemas (Eco-RRD) de Los Arañones (Canfranc, Pirineos). J.A. Ballesteros-Cánovas; Á. Esteban; F. García Robredo; E. Verdú Esteban; J.C. de Miguel Campanero; J. C. Robredo Sánchez.	68
Bosques de alta montaña como Eco-DRR contra riesgos naturales en un escenario de cambio climático. P. Gómez García, J. Madrigal-González, F. Arriaga, J.C. Robredo Sánchez, E. Tejedor, J. A. Ballesteros Cánovas.	70
Geomorfología glacial del valle del Ésera y macizo de Maladeta: del pasado al presente de los últimos glaciares. I. Vidaller, A. Moreno, J. Revuelto, E. Izagirre, P. González-Sampéris, B. Valero-Garcés, J.I. López-Moreno.	72
Reconstrucción espacial y paleoclimática del paleoglacial de Peña Negra (Sierra de Béjar-Candelario, España) durante el Último Ciclo Glacial (Pleistoceno Superior) Nieto et al.	74
Génesis de la escorrentía superficial y removilización por flujos no newtonianos de los depósitos piroclásticos de la erupción volcánica de 2021 en La Palma. A. Díez Herrero, M. Hernández Ruiz, J. López Gutiérrez, J. Vegas, J. Martínez-Martínez, J.F. Mediato, M.A. Perucha, J. Garrote, N. Sánchez, I. Galindo.	76

Análisis Geomorfológico de la erupción volcánica de Jacomar (Fuerteventura, Islas Canarias): edad, dinámica y datos para el análisis de la peligrosidad. J.D. Ramírez Fragiél, P.G. Silva, J. Elez, A. Santamaría, M.B. Bautista Davila.	78
SESIÓN PROCESOS.	81
Respuesta de los sensores de neutrones de rayos cósmicos (CRNS) y la espectroscopía de rayos gamma (GRS) ante condiciones secas y húmedas del suelo en un campo de cultivo. L. Gaspar, T. Franz, A. Catalá, I.Lizaga, A. Navas.	82
Variación espacial y temporal del contenido de agua en el suelo mediante sensores de neutrones de rayos cósmicos en agroecosistemas mediterráneos. A Catalá, T.E Franz, L Gaspar.	84
Cambios morfo-sedimentarios y conectividad en ríos efímeros en mediante fotogrametría digital (SfM). N.Comas; M. Calle; M.P. Rabanaque; Y. Sanchez-Moya; G. Benito.	86
PhotoMOB: Una herramienta automatizada para el análisis de la movilidad fraccional en ríos con lecho de grava. F. Ville, R.J. Batalla, C. Rennie, D. Vericat.	88
TLS y VANT aplicados al glaciar rocoso del Corral del Veleta. Á. Gómez Gutiérrez, M. Sánchez Fernández, A.D.J. Atkinson, J.J. de Sanjosé Blasco.....	90
Primeras aproximaciones al futuro mapa del estado morfodinámico de los ríos por incisión o acreción sedimentaria (MEMORIAS) en España. J. Garrote, K. Sandoval Rincón, D. Vázquez Tarrío, A. Díez Herrero, S.Cervel, M.A. Perucha, M. Hernández Ruíz, A. Lucía.....	92
Monitorización de la sedimentación torrencial en el sector central de la Sierra Minera de Cartagena mediante imágenes Sentinel-2 en Google Earth Engine. I. Pereira, E. García-Meléndez, M. Ferrer-Julíà, H.van der Werff, E. Colmenero-Hidalgo, J.A. Cruz, F. van der Meer.	94
Caracterización de cauces efímeros en ramblas afectadas por residuos mineros en la Sierra Minera de Cartagena mediante imágenes satelitales WorldView3 y Sentinel-2. I. Pereira, E. García-Meléndez, M. Ferrer Juliá , H. van der Werff, E. Colmenero-Hidalgo, J.A. Cruz, F. van der Meer.....	96
Estudio de la evolución geomorfológica de las cárcavas del Pontón de la Oliva (Borde Meridional del Sistema Central Español) desde 1946 a 2017 a través de fotografías aéreas. L. M. Tanarro, J. Úbeda.....	98
Aproximación metodológica para la cartografía de los efectos del fuego mediante imágenes de alta resolución espacial y series multitemporales de NDVI. F. Pérez-Cabello, M. Adell, A. García-Martín, R. Hoffrén, C. Iranzo, L.A. Longares, A. Montealegre, R. Montorio.....	100
Caracterización Geoespacial de los Riesgos Gravitacionales y de Erosión para Establecer Prácticas de Conservación en Viñedos del Parque Natural de Arribes del Duero (España).....	102
Interpretación de datos InSAR: cómo la cartografía geomorfológica clásica está cobrando especial relevancia. J.P. Galve, C. Reyes-Carmona, G. Guaman, D. Torre, A. Del Moral, D. Ballesteros, D. Alfonso-Jorde, M. Moreno-Sánchez, P.S. Jerez-Longres, J.M. Azañón.	104
Rasgos ecogeomorfológicos de una depresión en el sector de alta montaña del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Menjíbar-Romero, M., David Carruana-Herrera, D., Martínez-Murillo, J.F.	106
Efectos geomorfológicos de la borrasca Gloria (19-23 de enero de 2020) en la dinámica fluvial en Cataluña. M.J. Micheo, R. Carles, M. González, J. Pinyol, E. Pi, J. Peña, E. Sánchez, M. Vila.	108
Cartografía de la superficie inundada por la borrasca Gloria (19-23 de enero de 2020) en la franja litoral catalana. R. Carles, M. González, J. Pinyol, E. Sánchez, M.J. Micheo.	110

Análisis de la dinámica de caudales en la Cuenca del río Aragón (Pirineo Central) durante el período 1956-2020. C. Juez, N. Garijo, E. Nadal-Romero, S.M. Vicente-Serrano.	112
El encajamiento del río Ebrón (Castielfabib, Valencia): ¿un posible origen sísmico? J.L. Giner-Robles, J. Elez, P.G. Silva, R. Pérez-López, Y. Sánchez-Sánchez, T. 3 Bardají, M.A. Perucha, M.A. Rodríguez-Pascua	114
Influencia de los incendios forestales en el transporte fluvial como carga de fondo (vertiente norte de la Cordillera Cantábrica, NO de España). R. Menéndez-Duarte; D. Vázquez-Tarrío; A. Bastida; A. Colina-Vuelta	116
Desequilibrios morfológicos del cauce durante los últimos 80 años en el tramo bajo del río Nalón (Asturias, NO de España). E. Fernández-Iglesia, M. Fernández-García, V. Moro, L. Incera, G. González-Rodríguez, D. Vázquez-Tarrío, R. Menéndez-Duarte.....	118
Evolución de formas y evidencia reciente de recuperación del cauce después de extracciones de gravas. M.P. Rabanaque; V. Martínez-Fernández; M. Calle; G. Benito.	12
Multi-temporal effects of human impacts on fluvial morphodynamics. D. Vericat, M. Llena.....	122
Modelización de la propagación de sedimento tras una operación de reinyección de sedimento: el caso del Ródano (Francia). D. Vázquez Tarrío, A. Peeters, M. Cassel, H. Piégay.....	124
Diálogo sobre los impactos de las presas en los balances hidrosedimentarios, sus costos ambientales y la sostenibilidad de la energía hidroeléctrica. H. García, D. Vázquez Tarrío.....	126
Desvelando la estructura temporal de la respuesta hidrológica y sedimentaria en una zona acarcavada en el Pirineo Central. C. Juez y E. Nadal-Romero.	128
Evaluación de la degradación de terrenos agrícolas por procesos de erosión por sufosión a partir de la reconstrucción del paisaje histórico. Carreras, S., Llena, M., Nadal-Romero, E., García-Ruiz, J.M., Bernatek-Jakiel, A., Ollero, A.	130
Procesos de piping en áreas de elevada pendiente. Bardenas Reales (Navarra, España) G. Desir.	132
Funcionalidad a medio plazo de dos tipologías constructivas de diques en cárcavas de fondo de valle en la dehesa extremeña. G. Fernández de Castro Martínez, A. Alfonso-Torreño, A. Gómez Gutiérrez, S. Schnabel.	134
Respuesta hidrogeomorfológica en laderas desbrozadas de media montaña con diferente intensidad de uso ganadero. P. Ruiz-Flaño, J. Lorenzo-Lacruz, N. Lana-Renault, J. Arnáez, E. Nadal Romero, Javier Zabalza.....	136
Clasificación Basada en Objetos para la detección remota de procesos de degradación de bancales abandonados: valoración metodológica. G. Fernández-Olloqui, J. Lorenzo-Lacruz, N. Lana-Renault, F. Pérez-Cabello, P. Errea, C. Mestre-Runge.	138
Dinámica geomorfológica reciente en los pastos de alta montaña del Parque Nacional Sierra de las Nieves (Málaga, España). Á. Gómez-Gutiérrez, M. Menjíbar-Romero, E. Nadal-Romero, J.F. Martínez-Murillo.	140
Evolución glacial del Puerto de Ventana (Montañas Cantábricas) a partir de la aplicación de isótopos cosmogénicos. González-Díaz, B., Ruiz-Fernández, J, Rinterknecht, V., Ochoa-Álvarez, M., González-Díaz, A., ASTER Team.	142

Evolución glacial del Valle de A Seara (Montañas del Courel, NO de España) a partir de la aplicación de isótopos cosmogénicos. González-Díaz, B., Ruiz-Fernández, J., Rinterknecht, V., Pérez-Alberti, A, Rodríguez-Rodríguez, L., García-Hernández, C., Ochoa-Álvarez, M., González-Díaz, J.A., ASTER Team.	144
SESIÓN GESTIÓN Y PATRIMONIO.	147
Restauración Geomorfológica y Modelos de Evolución del Paisaje en el proyecto LIFE RIBERMINE. J.F. Martín Duque, C. Martín Moreno, M. Tejedor Palomino, P. Royal, G.R. Hancock.	148
El patrimonio geológico de Cantabria en la Agenda 2030. J. Bonachea, P. Cruz-Hernández, I. Díaz-Martínez, P. Valenzuela, A. González-Díez, J. Remondo, V. Rivas, J. Hernández.	150
Morfogénesis y patrimonio geomorfológico del sector Pescadero-Cepitá (área proyecto Geoparque Cañón del Chicamocha-Colombia). K.P. Sandoval, L. Candela, C. Suárez, L. Palmera.	152
Geomorfología de las terrazas del Guadalquivir para la catalogación mediante SIG de los fondos arqueo-paleontológicos del Museo de La Rinconada (Sevilla). I.C. Guerrero, R. Baena, J.J. Fernández, F. Durán..	154
Rasgos geomorfológicos de los paisajes de Parque Nacional y Geoparque Sierras Subbéticas: morfologías del relieve y geositos. J.F. Martínez-Murillo, M. Menjíbar-Romero.	156
Interacción de los procesos geomorfológicos activos y el patrimonio geológico ante el cambio climático. Parque nacional Caldera de Taburiente (La Palma). J. Garrote, J. Vegas, N. Ferrer, P. Mayer, J.H. Lorenzo, M.A. Perucha, A. Díez-Herrero.	158
Monitorización de nacientes en el parque nacional de Garajonay (La Gomera). El patrimonio geológico más vulnerable en el contexto del cambio global. J. Vegas, A. Díez-Herrero, R. Herrera, A. Márquez.	160
Hacia un protocolo de caracterización y seguimiento de la Gea en relación con las actividades deportivas de montaña en senderos recreativos. A. Díez Herrero, L. Carcavilla, M. Faucha, P. Tejedo, F.J. Benayas.	162
SESIÓN REGIONAL.	165
Pervivencia de la red de drenaje y capturas fluviales como indicadores morfotectónicos en la configuración del río Tajo en el Macizo Ibérico. G. Garzón Heydt.	166
Transversal drainage, fluvial captures and morphotectonics in the integration of Alagón River system towards the Atlantic Ocean. G. Garzón Heydt.	168
Cambios recientes en el cauce del Guadalquivir en su tramo medio (Córdoba- Palma del Río, sur de España): evidencias morfológicas del Antropoceno. R. Baena, F. Durán, I. Guerrero-Amador.	170
La actividad cuaternaria del Diapiro de Estella en los Pirineos occidentales (España). J. Guerrero, M. Bartolomé, E. Gökkaya.	172
Cartografía geomorfológica del sitio arqueológico "Valle C2" (Deir el-Bahari, Luxor, Egipto). L. M. Tanarro, J.R. Pérez-Accino, C2 Project Team.	174
Cartografía geomorfológica de la Sierra de Beza (Montañas Cantábricas). Ochoa-Álvarez, M., González-Díaz, B., Ruiz-Fernández, J.	178

SIMPOSIO ESPECIAL “MARÍA JESÚS IBÁÑEZ”	179
Evolución de una playa de bloques entre 2016 y 2023 usando UAVs y sensores RFID. A. Gómez-Pazo y A. Pérez-Alberti.....	180
Estimación del riesgo de erosión debido a la bicicleta de montaña a partir de la combinación de topografía de elevada resolución y estudios dendrocronológicos: estudio piloto en el Geoparque Sobrarbe-Pirineos. M. Llena, E. Nadal-Romero, J. Revuelto, J.I. López-Moreno, J. M. García-Ruiz, S. Beguería, J.A. Ballesteros-Cánovas, D. Vericat.	182
El estuario holoceno de Huelva: registro geoambiental e historia evolutiva de sus asentamientos. P. Gómez, J. Rodríguez-Vidal J.M. Campos, A. Toscano, L.M. Cáceres, M.L. González-Regalado, F. Ruiz, J. Bermejo.	184
Reconstrucción multidisciplinar de la inundación catastrófica de “Santa Teresa” en 1879 en el río Almansora (SE de España). C. Sánchez-García, L. Schulte, J.C. Peña, F. Carvalho.....	186
 EXCURSIONES	 189
Excursión Aguarales de Valpalmas – Mallos de Riglos.	191
Excursión litofacies yesíferas del sector central de la Depresión del Ebro.	207

PRESENTACIÓN

Queremos recordar en primer lugar, el motivo que nos impulsó a organizar esta XVI Reunión Nacional de Geomorfología en tierras mañas. Esta reunión nació con la iniciativa de rendir un homenaje a todos los geomorfólogos que participaron en la creación del Sociedad Española de Geomorfología allá por 1989 y a la celebración de la I Reunión Nacional de Geomorfología que tuvo lugar en Teruel y de la que en 2020 se cumplieron 30 años de su celebración. Sin embargo, y desgraciadamente, como muchos recordamos, debido a la crisis mundial de la pandemia, nos vimos obligados a posponer su celebración hasta las fechas actuales, 3 años más tarde. Pero afortunadamente, esto no cambia el sentimiento con el que proyectamos y organizamos esta reunión. Prueba de ello es el lema que hemos escogido como nuestro leitmotiv o argumento principal. Aprendiendo del pasado proyectando hacia el futuro.

Con esta reflexión, además de rendir tributo a esos pioneros, queremos animar a los más jóvenes a continuar tanto en su investigación en el campo de la geomorfología, como a incentivar su participación para que esta sociedad sea un punto de reunión, compromiso y aprendizaje para ellos. Creo que tenemos una sociedad fuerte y con futuro que está bien integrada a escala tanto europea como internacional. Debemos estar orgullosos de nuestra sociedad no solo por su longevidad, sino también por su vitalidad ya que en la actualidad el número de socios supera los 200.

La XVI Reunión Nacional de Geomorfología está organizada por los miembros del equipo de investigación reconocido por el Gobierno de Aragón Geomorfología y cambio global pertenecientes tanto a la universidad de Zaragoza como al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuestro diseño de la reunión va encaminado hacia la toma de conciencia de la evolución que ha sufrido la investigación de la geomorfología desde el final del siglo pasado hasta la actualidad. Las dos conferencias plenarias, enmarcadas dentro de los actos de apertura y clausura, estarán a cargo de dos grandes geomorfólogos reconocidos a escala mundial, que estuvieron directamente involucrados en la creación de la Sociedad Española de Geomorfología y, que versan sobre la problemática de ese escenario futuro que estuvieron directamente involucrados en la creación de la Sociedad Española de Geomorfología y, que versan sobre la problemática de ese escenario futuro con el cambio climático.

El Programa científico, se ha estructurado en 4 grandes epígrafes: Procesos, Riesgos, Gestión y geopatrimonio, Regional, además de las aportaciones de los candidatos al Premio María Jesús Ibáñez a la mejor Tesis Doctoral en geomorfología. Creo que es importante señalar que, como novedad, se ha optado por una modalidad mixta de presentaciones.

El formato de todas las comunicaciones es doble, oral y poster, de modo que cada comunicación consta de una presentación oral corta, tiempo máximo de 5 minutos, seguida de la presentación y defensa del poster presentado. La admisión de las comunicaciones ha sido revisada y decidida por el comité científico, mediante un proceso de revisión por pares previo a su aceptación.

En este sentido, desde la organización queremos agradecer a los ponentes la buena aceptación de este nuevo formato, ya que se han recibido un total de 82 ponencias de un total de 75 participantes. En este libro, novedoso, tanto en las aportaciones científicas como en el aspecto formal, aparecen reproducidos tanto los resúmenes como los posters presentados, ambas conferencias plenarias y las guías de campo de las excursiones.

De nuevo agradecer a todos vuestra buena disposición y participación.

El Comité organizador

El patrimonio geológico de Cantabria en la Agenda 2030

The geological heritage of Cantabria in Agenda 2030

J. Bonachea^{1*}, P. Cruz-Hernández¹, I. Díaz-Martínez¹, P. Valenzuela¹, A. González-Díez¹, J. Remondo¹, V. Rivas², J. Hernández³

1 Dpto. Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada, Universidad de Cantabria, jaime.bonachea@unican.es; pablo.cruz@unican.es; ignacio.diaz@unican.es; pablo.valenzuela@unican.es; alberto.gonzalez@unican.es; juan.remondo@unican.es

2 Dpto. Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria, rivasv@unican.es

3 Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria, hernandez-j@municipiosostenibles.com

Resumen: El 27 de diciembre de 2022, fue publicado el [RD 1057/2022](#), por el que se aprueba el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para 2030. Dicho plan, que se apoya en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 42/2007, plantea como novedad el incluir la conservación de la geodiversidad y del patrimonio geológico en todo tipo de actuaciones y completar la base de datos nacional Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), gestionada por el IGME.

En los últimos años, el patrimonio geológico español ha adquirido mayor protagonismo gracias a la creación de figuras como los Geoparques. Actualmente existen quince geoparques en España, una propuesta en proceso de declaración y cuatro candidaturas aspirantes. Una de las candidaturas aspirantes es la denominada Valles de Cantabria, que incluye las cuencas del Miera y del Asón, en la zona oriental de Cantabria, cuya gran geodiversidad necesita ser puesta en valor. En esta zona se han identificado y caracterizado más de 60 Lugares de Interés Geológico (LIG), que podrían ser incluidos en el IELIG. Dichos lugares muestran un alto valor geológico, debido a la presencia de una gran variedad de morfologías glaciares, kársticas, fluviales y costeras, modeladas a lo largo del Cuaternario, sobre materiales mesozoicos afectados por procesos tectónicos. Recientemente, ha sido incluido en el inventario, además de los ya existentes en esta zona, el LIG Marismas de Santoña (código CV063), caracterizado por su alto valor científico, didáctico y geoturístico.

En este contexto, este trabajo tiene un doble objetivo; por un lado, resaltar los valores geológicos de estos valles y, por otro, extender el inventario de lugares de interés geológico a todo el territorio autonómico, con el objetivo de convencer a las administraciones competentes de que se realicen los trabajos necesarios de cara a incluir nuevas propuestas en el IELIG, dado que uno de los objetivos, tal y como establece el plan estratégico, es difundir el conocimiento sobre el patrimonio geológico y hacerlo accesible a la sociedad.

Palabras clave: patrimonio geológico, IELIG, agenda 2030, Valles de Cantabria

Abstract: On December 27, 2022, Royal Decree 1057/2022 was published, approving the State Strategic Plan for Natural Heritage and Biodiversity by 2030. This plan, supported by the Natural Heritage and Biodiversity Law 42/2007, introduces the conservation of geodiversity and geological heritage in all types of actions and promotes to completing the national database managed by the IGME (Spanish Inventory of Sites of Geological Interest, IELIG).

In recent years, Spanish geological heritage has gained greater prominence thanks to the creation of figures such as Geoparks. Currently, there are fifteen geoparks in Spain, one proposal is under consideration for declaration, and four candidacies are applicants. The aspiring candidacy, called Valleys of Cantabria, includes both Miera and Asón valleys (eastern Cantabria, Spain), characterized by their great geodiversity, which needs to be valued. In this area, more than 60 Sites of Geological Interest (SGI) have been inventoried and could be included in the IELIG. These places show high geological value due to the presence of glacial, karstic, fluvial, and coastal morphologies, developed on Mesozoic materials affected by tectonic processes and shaped throughout the Quaternary. Recently, the SGI Santoña marshes (CV063 code), has been included in the inventory, characterized by its high scientific, educational, and geotouristic value. The aim of this work, as established by the strategic plan, is, on the one hand, to highlight the geological values present in these valleys and, on the other hand, to extend that inventory to the entire autonomous territory. To achieve this, it is sought to convince competent administrations to carry out the necessary works to include new proposals in the IELIG. This plan aims to disseminate knowledge about the geological heritage and make it accessible to society..

Key words: geological heritage, IELIG, 2030 agenda, Valleys of Cantabria

El patrimonio geológico de Cantabria en la Agenda 2030

50 UC
Universidad de Cantabria

Mancomunidad de Municipios Sostenibles

J. Bonachea^{1*}, P. Cruz¹, I. Díaz-Martínez¹, P. Valenzuela¹, A. González-Díez¹, J. Remondo¹, V. Rivas², J. Hernández³
 1 Dpto. Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada, Universidad de Cantabria, jaime.bonachea@unican.es
 2 Dpto. Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria
 3 Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria

El 27 de diciembre de 2022, fue publicado el [RD 1057/2022](#), por el que se aprobó el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. Dicho plan, que se apoya en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 42/2007, plantea como novedad el incluir la conservación de la geodiversidad y del patrimonio geológico en todo tipo de actuaciones. Por ello, se pretende elaborar un Plan Nacional para la Conservación del Patrimonio Geológico y de la Geodiversidad, además de completar la base de datos nacional, gestionada por el IGME (Inventario Español de Lugares de Interés Geológico, IELIG). Dichos objetivos se deberán alcanzar en 2030.

En los últimos años, el patrimonio geológico español ha adquirido mayor protagonismo gracias a la creación de figuras como los geoparques. Actualmente existen 15 geoparques en España, hay una propuesta en proceso de declaración y cuatro candidaturas son aspirantes.

Los valles del Miera y del Asón, situados en la zona oriental de Cantabria e incluidos en una de las candidaturas aspirantes, denominada Valles de Cantabria, se caracterizan por su gran geodiversidad, la cual es necesario poner en valor. En esta zona se han inventariado más de 60 Lugares de Interés Geológico (LIG). Dichos lugares muestran un alto valor geológico, debido a la presencia de morfologías glaciares, kársticas, fluviales y costeras, desarrolladas sobre materiales mesozoicos afectados por procesos tectónicos y modelados por diferentes agentes a lo largo del Cuaternario. Recientemente, ha sido incluido en el inventario, además de los 6 ya existentes en esta zona, el LIG Marismas de Santoña (CV063) o estuario del Asón, el tercero más grande del norte de España (34 km²), caracterizado por su alto valor científico, didáctico y geoturístico.

Lo que se pretende en este trabajo, tal y como establece el plan estratégico es, por un lado, resaltar los valores geológicos presentes en estos valles y, por otro, extender ese inventario a todo el territorio autonómico y convencer a las administraciones competentes para que se realicen los trabajos necesarios de cara a incluir nuevas propuestas en el IELIG, dado que uno de los objetivos del plan es difundir el conocimiento sobre el patrimonio geológico y hacerlo accesible a la sociedad.

OTROS LUGARES DE INTERÉS

1. DUNAS DE SONABIA

2. OJOS DE LLANEGRO

3. MONTE BUCIERO

4. KARST EN TORRES, NOJA

5. BOSQUE FÓSIL DE TRENGANDÍN

6. MEANDRO DE AMPUERO

7. CUEVA DE COVALANAS

8. SIST. KÁRSTICOS ALTO ASÓN

9. SISTEMA CUETO-COVENTOSA

10. DESLIZAMIENTO DE AJANEDO

11. FALLA DE LINTO

12. TETAS DE LIÉRGANES

INVENTARIO DE LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO DEL IGME (IELIG)

1. PARQUE NATURAL DE LAS MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL

2. DIAPIRO DE LIENDO

3. POLJÉ DE MATIENZO

4. VALLE GLACIAR DEL MIERA (La Concha-Lunada)

5. MINERALIZACIONES DE HIERRO EN PEÑA CABARGA*

6. PEÑA DE RANERO Y TORCA DEL CARLISTA*

* Localizaciones compartidas que no se encuentran en su totalidad dentro de la propuesta de Geoparque

**Sociedad Española
de Geomorfología**

